

Original paper

CHARACTERISTICS OF THE CHARACTERS IN VOLTAIRE'S WORK "THE MAID OF ORLEANS"

Tagoeva Feruzabonu Erkinovna, lecturer of the department of russian language and literature, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the features of character depiction in Voltaire's poem "The Maid of Orleans." The image of Joan of Arc as the central heroine is analyzed, presented in a satirical and ironic manner. The characteristics of Charles VII, angels, demons, and secondary characters are also considered, through whom the author reveals the weakness of power and criticizes religious fanaticism and social vices. The study concludes that the characters perform a satirical function and play an important role in exposing the official myths and dogmas of the eighteenth century. The works of the French philosopher and writer of the eighteenth century, Voltaire, occupy an important place in the history of world literature. His work "The Maid of Orleans" is a satirical poem in which the author portrays historical events and heroes associated with the image of Joan of Arc from an ironic and critical perspective. In this work, Voltaire uses artistic techniques such as satire, irony, and grotesque to reveal the contradictions of society, religious beliefs, and human character. The analysis of the characters in this poem allows a deeper understanding of the author's position and the peculiarities of his artistic method.

AIM: the purpose of this study is to analyze and characterize the main characters in Voltaire's work "The Maid of Orleans" and to determine their artistic and ideological role in revealing the author's satirical ideas.

MATERIALS AND METHODS: the primary material for this research is Voltaire's poem "The Maid of Orleans." The study uses methods of literary analysis, comparative-historical analysis, and artistic interpretation to examine the characters and their functions within the text.

RESULTS AND DISCUSSION: one of the central figures of the poem is Joan of Arc, who is presented not only as a historical personality but also as a literary character interpreted through satire. Voltaire intentionally moves away from the traditional heroic representation and creates a character that combines elements of irony and parody. Other characters in the poem, including King Charles VII, knights, and religious figures, are also portrayed with satirical features. Through these characters, Voltaire exposes human weaknesses and social contradictions. The author criticizes religious institutions, political power, and the moral hypocrisy of society. The system of characters in the poem is characterized by the use of humor, exaggeration, and grotesque elements. These artistic techniques allow the writer to entertain the reader while simultaneously encouraging reflection on issues of authority, religion, and morality.

CONCLUSION: in conclusion, the analysis of characters in Voltaire's "The Maid of Orleans" shows that the author uses them as a means of expressing his satirical worldview.

Through these images, Voltaire reveals the flaws of society and criticizes religious dogmatism and social injustice. The artistic originality of the poem lies in the combination of historical themes with satire, irony, and parody.

Keywords: Voltaire, The Maid of Orleans, Joan of Arc, Charles VII, satire, burlesque, the Enlightenment, religious criticism, literary images, 18th-century French literature.

VOLTERNING "ORLEAN XIZMATI" ASARINDAGI OB'YAZLARNING XUSUSIYATLARI

Feruzabonu Erkinovna Tagoeva, Buxoro davlat universiteti rus tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada Volterning "Orlean xizmatkori" she'rining xarakteristikasi ko'rib chiqiladi. Janna d'Ark markaziy qahramon sifatida tahlil qilinadi, satirik va kinoyali tarzda tasvirlangan. Muallif Karl VII, farishtalar, jinlar va ikkinchi darajali qahramonlarning xususiyatlarini o'rganadi, ular orqali u hokimiyatning zaifligini ochib beradi va diniy fanatizm va ijtimoiy illatlarni tanqid qiladi. Ushbu obrazlarning satirik vazifasi va ularning 18-asr rasmiy afsonalari va dogmalarini fosh qilishdagi roli haqida xulosa chiqariladi. 18-asr fransuz faylasufi va yozuvchisi Volterning asari jahon adabiyoti tarixida muhim o'rin tutadi. Uning "Orlean xizmatkori" asari muallif Janna d'Ark obrazi bilan bog'liq tarixiy voqealar va qahramonlarni kinoyali va tanqidiy tarzda tasvirlaydigan satirik she'rdir. Ushbu asarda Volter jamiyat, diniy e'tiqodlar va inson xarakterining qarama-qarshiliklarini ochib berish uchun satira, istehzo va grotesk kabi badiiy texnikalardan foydalanadi. Ushbu she'rdagi obrazlarni tahlil qilish muallifning pozitsiyasini va uning badiiy usulining xususiyatlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi Volterning "Orlean xizmatkori" asaridagi asosiy obrazlarni tahlil qilish va tavsiflash, shuningdek, ularning muallifning satirasi va dunyoqarashini ochib berishdagi badiiy va mafkuraviy rolini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: Volterning "Orlean xizmatkori" she'ri matni asosiy tadqiqot materiali sifatida ishlatiladi. Tadqiqotda adabiy tahlil, qiyosiy tarixiy tahlil va obrazlarni badiiy talqin qilish usullari qo'llaniladi. **NATIJARLAR VA MUHOKAMA:** Volterning asarida Janna d'Arkga alohida urg'u berilgan bo'lib, uni nafaqat tarixiy shaxs sifatida, balki satirik qayta talqin qilingan badiiy qahramon sifatida ham taqdim etadi. Muallif ataylab an'anaviy qahramonona tasvirlardan chetga chiqib, istehzo va parodiya elementlarini birlashtirgan personaj yaratadi. Asardagi boshqa personajlar - qirol Karl VII, diniy arboblari va ritsarlar ham satirik nigoh bilan tasvirlangan. Volter ularning zaif tomonlarini, insoniy kamchiliklarini va qarama-qarshiliklarini fosh qiladi va shu bilan o'z davrining ijtimoiy va diniy institutlarini tanqid qiladi. She'r tasvirlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, unda grotesk va yumordan foydalanish muallifga nafaqat o'quvchini ko'ngil ochish, balki hokimiyat, din va axloq masalalari bo'yicha mulohaza yuritishga imkon beradi. Shunday qilib, she'r personajlari nafaqat badiiy, balki mafkuraviy jihatdan tanqidiy vazifani ham bajaradi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: dostonning markaziy siymolaridan biri Jan d'Ark bo'lib, u nafaqat tarixiy shaxs, balki satira orqali talqin qilingan adabiy qahramon sifatida ham taqdim

etilgan. Volter qasddan an'anaviy qahramonlik tasviridan uzoqlashadi hamda o'zida istehzo va parodiya elementlarini mujassam etgan obrazni yaratadi. Dostondagi boshqa qahramonlar, jumladan, qirol Karl VII, ritsarlar va diniy arboblari ham satirik xususiyatlar bilan tasvirlangan. Ushbu qahramonlar orqali Volter insoniy zaifliklar va ijtimoiy ziddiyatlarni fosh etadi. Muallif diniy institutlarni, siyosiy hokimiyatni va jamiyatdagi axloqiy ikkiyuzlamachilikni tanqid ostiga oladi. Dostondagi qahramonlar tizimi yumor, mubolag'a va grotesk elementlaridan foydalanilganligi bilan ajralib turadi. Bunday badiiy usullar yozuvchiga kitobxonni ko'nglini xushnud etish bilan bir qatorda, uni hokimiyat, din va axloq masalalari haqida mulohaza yuritishga undash imkonini beradi.

XULOSA: shunday qilib, Volterning "Orleanlik xizmatkor" asaridagi tasvirlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, muallif o'zining satirik pozitsiyasini ifodalash uchun personajlar tizimidan foydalanadi. Ushbu personajlar orqali Volter jamiyatning kamchiliklarini ochib beradi va diniy dogmalar va ijtimoiy tartibni tanqid qiladi. She'rning badiiy o'ziga xosligi tarixiy mavzularni satira, istehzo va parodiya elementlari bilan uyg'unlashtirishda yotadi.

Kalit so'zlar: Volter, Orleanlik xizmatkor, Janna d'Ark, Karl VII, satira, burlesk, ma'rifat, diniy tanqid, adabiy obrazlar, 18-asr fransuz adabiyoti.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ВОЛЬТЕРА «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»

Тагоева Ферузабону Эркиновна, преподаватель кафедры РЯИЛ Бухарский Государственный Университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности изображения персонажей в поэме Вольтера «Орлеанская дева». Анализируется образ Жанны д'Арк как центральной героини, показанной в сатирическом и ироническом ключе. Рассматриваются характеристики Карла VII, ангелов, демонов и второстепенных персонажей, через которых автор раскрывает слабость власти, критикует религиозный фанатизм и социальные пороки. Делается вывод о сатирической функции образов и их роли в разоблачении официальных мифов и догм XVIII века. Творчество французского философа и писателя XVIII века Вольтера занимает важное место в истории мировой литературы. Его произведение «Орлеанская дева» является сатирической поэмой, в которой автор с иронической и критической позиции изображает исторические события и героев, связанных с образом Жанны д'Арк. В произведении Вольтер использует художественные приемы сатиры, иронии и гротеска, чтобы показать противоречия общества, религиозных представлений и человеческих характеров. Анализ образов в данной поэме позволяет глубже понять авторскую позицию и особенности художественного метода писателя.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ и характеристика основных образов в произведении Вольтера «Орлеанская дева», а также выявление их художественной и идейной роли в раскрытии авторской сатиры и мировоззрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основного материала исследования используется текст поэмы Вольтера «Орлеанская дева». В работе применяются

методы литературоведческого анализа, сравнительно-исторический метод, а также метод художественной интерпретации образов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: в произведении Вольтера особое место занимает образ Жанны д'Арк, который представлен не только как историческая фигура, но и как художественный персонаж, подвергнутый сатирическому переосмыслению. Автор намеренно отходит от традиционного героического изображения и создает образ, в котором сочетаются элементы иронии и пародии. Другие персонажи произведения — король Карл VII, религиозные деятели и рыцари — также изображены через призму сатиры. Вольтер показывает их слабости, человеческие недостатки и противоречия, тем самым критикуя социальные и религиозные институты своего времени. Особенностью системы образов является использование гротеска и юмора, что позволяет автору не только развлечь читателя, но и заставить задуматься над проблемами власти, религии и морали. Таким образом, персонажи поэмы выполняют не только художественную, но и идейно-критическую функцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, анализ образов в произведении Вольтера «Орлеанская дева» показывает, что автор использует систему персонажей для выражения своей сатирической позиции. Через образы героев Вольтер раскрывает недостатки общества, критикует религиозные догмы и социальные порядки. Художественное своеобразие поэмы заключается в сочетании исторической тематики с элементами сатиры, иронии и пародии.

Ключевые слова: Вольтер, Орлеанская дева, Жанна д'Арк, Карл VII, сатира, бурлеск, Просвещение, религиозная критика, литературные образы, французская литература XVIII века.

Поэма Вольтера «Орлеанская дева» (1730-е годы, опубликована позже) представляет собой сатирическое переложение событий Столетней войны и легенды о Жанне д'Арк. Вольтер создает произведение, в котором реальные исторические факты переплетаются с вымыслом, а герои — как исторические личности, так и фантастические персонажи — становятся носителями определённых идей и характеристик. Через образы поэмы автор выражает своё ироничное отношение к политике, религии и общественным порядкам XVIII века.

Поэма создана в жанре бурлеска и сатирической эпопеи. Вольтер сознательно использует возвышенный стиль для изображения комических и нелепых ситуаций, тем самым создавая контраст между героическим пафосом и ироническим содержанием. Основные темы произведения: критика религиозного фанатизма и церковных догм, разоблачение слабости монархической власти, ирония над историческими мифами, изображение человеческих слабостей через сатиру. «Орлеанская дева» стала смелым вызовом официальной идеологии XVIII века. Вольтер разрушил традиционные представления о национальной героине, превратив её историю в повод для философской иронии. Поэма подтверждает скептический взгляд автора на религиозные легенды и социальные институты.

Центральный образ — Жанна д'Арк. Вместо святой и героини Вольтер показывает её как простую, наивную девушку, часто попадающую в смешные ситуации. Карл VII предстает как нерешительный и слабый монарх. Сверхъестественные персонажи (ангелы, демоны) изображены в пародийном ключе, что подчеркивает сатирическую направленность поэмы.

Главная героиня поэмы — Жанна д'Арк. Вольтер отходит от традиционного изображения «девы-воительницы» как святой мученицы и национальной героини. Его Жанна — наивная, простодушная, иногда смешная девушка, попадающая в курьёзные и даже комические ситуации. Вместе с тем в её образе присутствует обаяние чистоты и искренности: она олицетворяет естественное начало, противостоящее лицемерию и жестокости политиков и священнослужителей.

Таким образом, Жанна у Вольтера — не столько героиня-воительница, сколько литературный инструмент сатиры. Через неё раскрывается несостоятельность официальных легенд и традиционных мифов.

Король Франции Карл VII предстает слабовольным и нерешительным правителем. Вольтер сатирически подчеркивает его беспомощность, зависимости от советников и склонность к личным удовольствиям. Карл в поэме — пародийный персонаж, лишённый величия и политической мудрости. Образ Карла VII служит иллюстрацией критики французской монархии и слабости власти, которую Вольтер видел в современном ему обществе.

В поэме активно действуют представители сверхъестественных сил: ангелы, демоны, небесные и адские существа. Их вмешательство в судьбы людей часто носит карикатурный характер. Они изображены не как носители высших божественных замыслов, а как существа, подверженные страстям, ссорам и человеческим слабостям.

Такое изображение разрушает традиционный религиозный миф, высмеивает догматические представления о сверхъестественном и демонстрирует скептическое отношение Вольтера к церковным догмам. Помимо главных героев, в поэме присутствуют рыцари, воины, духовные лица, которые также подаются в ироническом ключе. Их поступки нередко высвечивают алчность, трусость или фанатизм. Через эти образы Вольтер создаёт обобщённую сатирическую картину общества, в котором высокие слова о доблести и вере прикрывают эгоизм и корысть.

Образы «Орлеанской девы» — это не традиционные героические фигуры, а сатирические маски, позволяющие Вольтеру критиковать политическую власть, религиозные институты и человеческие слабости. В центре поэмы — Жанна д'Арк, представленная не как «святая дева», а как живая, земная и простодушная девушка, чьё существование становится поводом для насмешки над официальной историей. Таким образом, характеры персонажей в произведении Вольтера выполняют прежде всего сатирическую и философскую функцию: они разоблачают заблуждения общества и показывают несоответствие мифов действительности.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Вольтер. Орлеанская дева. — М.: Художественная литература, 1970.

2. Вольтер. Философские повести. — М.: Эксмо, 2013.
3. Тагоева Ф. (2024). ОРИЕНТАЦИЯ НА «МАССОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ» В РОМАНЕ-КАРЬЕРЕ В.ПЕЛЕВИНА «ПОКОЛЕНИЕ П». Наука и инновация, 2(38), 70–73. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/41767>
4. Тагоева Ф. Персонаж и духовный мир автора(2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 125-127. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8127>
5. Тагоева Ф. Постмодернизм в произведениях В.Ерофеева (на примере романа «Русская красавица»). <https://ts.oxu-system.uz/user/MEDICINEhttps://ts.oxu-system.uz/user/379383.%20https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7702%20https://zenodo.org/records/13998198>
6. Тагоева Ф. Спорность термина и основные подходы в трактовке понятия «постмодернизм». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(9), 145, <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7043>